
Artículo:

Entretejando hilos de la educación: confluencia teórica de Feuerstein, Ausubel y Freinet - un debate necesario entre pasado y presente

Interweaving threads of education: theoretical confluence of Feuerstein, Ausubel and Freinet - a necessary debate between past and present

Entrelaçando fios da educação: confluência teórica de Feuerstein, Ausubel e Freinet - um debate necessário entre passado e presente

ABBEG, V.A.J.O.

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Doutorando em Ciências da Educação (USC-PY) e-mail:
valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Resumen:

El artículo analiza la intersección de las teorías de Reuven Feuerstein, David Ausubel y Celestin Freinet, destacando sus significativos aportes a la pedagogía y al desarrollo cognitivo. Situado en el campo de la educación, el trabajo propone una exploración detallada de las conexiones entre la modificabilidad cognitiva estructural de Feuerstein, el aprendizaje significativo de Ausubel y la pedagogía centrada en el estudiante de Freinet. Utilizando una metodología de investigación bibliográfica, el estudio revisa la literatura académica relevante para explorar cómo estas teorías se entrelazan e influyen en las prácticas educativas modernas. Los referentes teóricos se basan en los trabajos de los propios teóricos antes mencionados, con un enfoque que resalta tanto los puntos de convergencia como las divergencias entre sus ideas, proporcionando una comprensión profunda de cómo sus teorías pueden aplicarse para mejorar los entornos de aprendizaje. Los resultados del estudio muestran que, a pesar de sus variados orígenes y contextos, las teorías de Feuerstein, Ausubel y Freinet comparten una creencia común en la capacidad de los estudiantes para actuar como participantes activos en su educación. Esta síntesis teórica ofrece una plataforma sólida para la aplicación de conceptos pedagógicos interconectados, lo que sugiere que la incorporación de estos enfoques puede promover entornos educativos que fomenten no sólo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo cognitivo y la expresión creativa de los estudiantes.

Palabras clave: Freinet; Ausubel; Feuerstein.

Interdisciplinaria de Las Mentalidades

Educare et Sabere

e-ISSN: XXXX-XXXX

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

<https://interdisciplinaria.com.es/index.php/ilment>

Esta obra está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0.
Copyright (c) de la(s) Autor(es)

ABBEG, V.A.J.O.. Entretejando hilos de la educación: confluencia teórica de Feuerstein, Ausubel y Freinet - un debate necesario entre pasado y presente. **Interdisciplinaria de Las Mentalidades**, n.1, v.1, p.1-18, 2024.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10974810>

Abstract:

The article analyzes the intersection of the theories of Reuven Feuerstein, David Ausubel and Celestin Freinet, highlighting their significant contributions to pedagogy and cognitive development. Situated in the field of education, the work proposes a detailed exploration of the connections between Feuerstein's structural cognitive modifiability, Ausubel's meaningful learning and Freinet's student-centered pedagogy. Using a bibliographic research methodology, the study reviews relevant academic literature to explore how these theories intertwine and influence modern educational practices. The theoretical references are based on the works of the aforementioned theorists themselves, with an approach that highlights both points of convergence and divergences between their ideas, providing a deep understanding of how their theories can be applied to improve learning environments. The results of the study show that, despite their varied origins and contexts, the theories of Feuerstein, Ausubel and Freinet share a common belief in the ability of students to act as active participants in their education. This theoretical synthesis offers a robust platform for the application of interconnected pedagogical concepts, suggesting that the incorporation of these approaches can promote educational environments that foster not only the acquisition of knowledge, but also the cognitive development and creative expression of students.

Key-Words: Freinet; Ausubel; Feuerstein.

Resumo:

O artigo analisa a intersecção das teorias de Reuven Feuerstein, David Ausubel e Celestin Freinet, destacando suas contribuições significativas para a pedagogia e o desenvolvimento cognitivo. Situado no campo da educação, o trabalho propõe uma exploração detalhada das conexões entre a modificabilidade cognitiva estrutural de Feuerstein, a aprendizagem significativa de Ausubel e a pedagogia centrada no aluno de Freinet. Utilizando uma metodologia de pesquisa bibliográfica, o estudo revisa literatura acadêmica relevante para explorar como essas teorias se entrelaçam e influenciam as práticas educacionais modernas. Os referenciais teóricos são baseados nas obras dos próprios teóricos citados, com uma abordagem que realça tanto pontos de convergência quanto divergências entre suas ideias, proporcionando uma compreensão profunda de como suas teorias podem ser aplicadas para melhorar os ambientes de aprendizagem. Os resultados do estudo mostram que, apesar de suas origens e contextos variados, as teorias de Feuerstein, Ausubel e Freinet compartilham uma crença comum na capacidade dos alunos de atuar como participantes ativos na sua educação. Esta síntese teórica oferece uma plataforma robusta para a aplicação de conceitos pedagógicos interligados, sugerindo que a incorporação dessas abordagens pode promover ambientes educacionais que fomentem não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento cognitivo e a expressão criativa dos estudantes.

Palavras-chave: Freinet; Ausubel; Feuerstein.

INTRODUÇÃO

A interseção complexa das teorias de Reuven Feuerstein (1980, 1990, 2012), David Ausubel (2003) e Celestin Freinet (1985, 1998) revela uma tapeçaria intrincada de conceitos educacionais e perspectivas sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. Esses luminares do campo educacional, cada um em sua própria medida, contribuíram com ideias que transcenderam as fronteiras tradicionais da pedagogia. Neste trabalho expositivo e argumentativo, que emprega a metodologia de pesquisa bibliográfica, empreendemos uma breve jornada na qual exploraremos as conexões lógicas e epistêmicas que unem essas mentes visionárias, desvendando os fios que entrelaçam as teorias da modificabilidade cognitivo estrutural, aprendizagem significativa e pedagogia Freinet (1985). Os fundamentos dessas teorias, como pilares da educação moderna, têm sido temas de estudo e debate há décadas, gerando inúmeras investigações e reflexões no campo pedagógico. Buscar compreender a intersecção entre essas abordagens é essencial para o avanço da prática educacional, pois oferece insights sobre como moldar ambientes de aprendizagem que nutrem o potencial cognitivo dos alunos.

Feuerstein (2012), um pioneiro da modificabilidade cognitivo estrutural, enfatizou a maleabilidade da cognição humana e a capacidade de transformação através da mediação pedagógica. Ausubel, por sua vez, construiu uma teoria da aprendizagem significativa que postula que a assimilação de novos conhecimentos é mais eficaz quando conectada ao conhecimento prévio do aluno. A pedagogia Freinet (1985) adota uma abordagem progressista centrada no aluno, encorajando a expressão criativa e a aprendizagem pela experiência.

Neste contexto, a pesquisa bibliográfica emerge como uma ferramenta vital para o exame crítico dessas teorias e para a exploração de suas interconexões. Através da análise de obras acadêmicas, artigos e contribuições de especialistas, buscaremos desvendar a tessitura que une essas perspectivas educacionais, identificando pontos de convergência e divergência, bem como suas implicações para a prática educacional contemporânea.

Este estudo, de forma argumentativa procura uma exposição teórica das ideias de diferentes autores e intelectuais; busca também proporcionar uma plataforma para a síntese e aplicação de conceitos pedagógicos interligados. Compreender como essas teorias se relacionam é fundamental para a construção de ambientes educacionais que promovam a aprendizagem significativa, o desenvolvimento cognitivo e a participação ativa dos alunos. Nossa investigação, portanto, se desdobra como uma exploração acadêmica destinada a lançar luz sobre a complexa rede de ideias que sustentam o edifício da educação contemporânea.

FEUERSTEIN, AUSUBEL E FREINET

Atualmente encontramos um destaque para a teoria da modificabilidade cognitivo estrutural, desenvolvida por Feuerstein (1990); um eminente psicólogo e educador de origem romena, cuja biografia e ponto de partida epistemológico lançaram as bases para uma compreensão profunda da natureza da cognição humana e do desenvolvimento cognitivo. Feuerstein, nascido em 1921 em Botoșani, Romênia, viveu em um período tumultuado da história europeia, marcado pela Segunda Guerra Mundial e pelas consequências devastadoras do Holocausto. Sua experiência pessoal, como sobrevivente dessa tragédia, influenciou profundamente sua visão sobre a aprendizagem e o potencial humano.

A teoria de Feuerstein (1980, 1990, 2012), que emergiu de suas experiências e investigações após a guerra, enfatiza a maleabilidade inerente da cognição humana, desafiando as concepções tradicionais de inteligência como algo fixo e imutável. Sua jornada epistemológica foi impulsionada pelo desejo de entender e remediar os efeitos devastadores da desigualdade cognitiva observada em crianças que enfrentaram traumas e privações extremas durante o Holocausto. A partir desse ponto de partida singular, ele desenvolveu uma perspectiva revolucionária sobre a modificabilidade cognitiva e sua capacidade de transformar vidas.

No cerne está a crença fundamental de que a capacidade cognitiva não é estática nem imutável, mas, ao contrário, suscetível de ser moldada, desenvolvida e ampliada ao longo do tempo. Isso representa um afastamento audacioso das ideias predominantes em seu tempo e uma abertura para uma abordagem pedagógica profundamente otimista. Feuerstein defendeu que a aprendizagem é um processo dinâmico e interativo, no qual os mediadores desempenham um papel vital. Para Feuerstein:

Mediation means any interaction in which an adult intends to convey a particular meaning or skill and encourages the child to transcend, that is, to relate the meaning to some other thought or experience. (FEUERSTEIN, 2012, p.1)

O conceito de mediação, conforme delineado por Feuerstein (2012), inscreve-se no âmbito das interações pedagógicas que transcendem a mera transmissão de conhecimentos, postulando um processo onde o adulto não apenas intenta transmitir um significado ou habilidade específica, mas também incentiva a criança a transcender a informação inicial. Este ato de transcendência implica um convite à criança para que relacione o significado apresentado com outros

pensamentos ou experiências preexistentes, promovendo assim uma integração cognitiva mais ampla e profunda.

A mediação pedagógica, como concebida por Feuerstein (2012), envolve a interação dinâmica entre aprendizes e mediadores, onde o papel dos mediadores é criar ambientes educacionais enriquecedores que catalisam a modificabilidade cognitiva. Essa mediação ocorre por meio de uma série de estratégias cuidadosamente projetadas, destinadas a desafiar e estender as capacidades cognitivas dos aprendizes. As intervenções mediadas são altamente individualizadas, levando em consideração o ponto de partida de cada aluno e visando a estimular o desenvolvimento de funções cognitivas superiores, como o pensamento crítico, a solução de problemas e a metacognição.

A abordagem de Feuerstein (FEUERSTEIN, FEUERSTEIN, FALIK, 2014), está assim impregnada de sua biografia e contexto histórico, inspirou a criação do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), uma metodologia que incorpora sua teoria e práticas pedagógicas. O PEI é reconhecido por sua ênfase na modificabilidade cognitiva estrutural e na crença de que, por meio da mediação adequada, as pessoas podem superar obstáculos cognitivos e alcançar seu potencial máximo. Essa abordagem foi aplicada em uma variedade de contextos educacionais e clínicos, incluindo o apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem e aqueles que enfrentam desvantagens socioeconômicas.

Em Feuerstein (1990), emerge uma visão de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo que desafia as limitações percebidas da mente humana. Sua teoria e prática pedagógica oferecem um lembrete inspirador de que a modificabilidade cognitiva é intrínseca à condição humana e que, por meio da mediação apropriada, podemos desbloquear o vasto potencial que reside em cada indivíduo, independentemente das circunstâncias iniciais.

Aqui, surge a primeira conexão lógica com Ausubel (2003), cuja teoria da aprendizagem significativa compartilha um compromisso intrínseco com a ideia de que o conhecimento é construído ativamente pelos aprendizes. Neste contexto, emerge uma conexão lógica e epistemológica com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003), cujo compromisso intrínseco com a construção ativa do conhecimento pelos aprendizes encontra ressonância nas fundamentais concepções de Feuerstein (1980, 1990, 2012). Ausubel (2003) se destacou como um renomado psicólogo e educador, traçou seu caminho intelectual em um período marcado por transformações paradigmáticas nas teorias educacionais.

As bases biográficas e epistemológicas de Ausubel (2003) remontam a sua formação e pesquisa no campo da psicologia e da educação. Nascido em 1918, ele presenciou um período de reavaliação das teorias de aprendizagem, onde se deslocou a ênfase da mera absorção de informações para a construção de significados e conceitos pelos aprendizes. Sua experiência acadêmica e profissional o conduziu a uma profunda compreensão das dinâmicas cognitivas envolvidas no processo educacional, que se desdobravam em uma época de efervescência intelectual no cenário educacional.

Ausubel (2003), ao desenvolver sua teoria da aprendizagem significativa, delineou que a verdadeira aprendizagem ocorre quando novos conceitos são integrados e ancorados nas estruturas cognitivas já existentes. Essa perspectiva destaca a importância do conhecimento prévio do indivíduo como um alicerce fundamental para a aquisição e retenção de novas informações. A aprendizagem significativa, conforme proposta por Ausubel (2003), implica uma relação profunda e interativa entre o que o aprendiz já sabe e o que ele está buscando aprender.

Essa abordagem ausubeliana, ancorada em sua biografia intelectual e nas reviravoltas epistemológicas de seu tempo, ecoa com notável harmonia com os

princípios subjacentes à teoria da modificabilidade cognitivo estrutural de Feuerstein (FEUERSTEIN, FEUERSTEIN, FALIK, 2014). Ambas as teorias, em sua essência, reconhecem a capacidade intrínseca do indivíduo de moldar ativamente seu próprio conhecimento, construindo significados por meio da conexão entre informações prévias e novos conceitos. Dessa forma, a aprendizagem, sob ambas as perspectivas, não é um ato passivo de acumulação, mas sim um processo dinâmico e interligado.

A ênfase de Ausubel (2003) na ancoragem de novos conhecimentos em estruturas cognitivas preexistentes converge com a visão de Feuerstein (1980), que enfatiza a importância das mediações pedagógicas para a modificabilidade cognitiva. Ambas as teorias compartilham a crença de que a aprendizagem é mais eficaz quando os novos conhecimentos são integrados de forma significativa e lógica com o conhecimento prévio do aprendiz. Essa interseção complexa entre as teorias revela uma convergência notável de ideias e perspectivas sobre a construção ativa do conhecimento e a centralidade do aprendiz no processo educacional. Apropriados e inseridos em seus contextos históricos e experiências pessoais divergentes, ambas as teorias contribuíram para um paradigma educacional que coloca o aprendiz no epicentro do processo de aquisição de conhecimento e destaca a importância da construção ativa de significados na jornada educacional.

Assim, enraizados em suas respectivas biografias intelectuais, apresentam convergências notáveis e distinções perspicazes em relação à compreensão da aprendizagem e da construção do conhecimento. No epicentro da convergência epistêmica entre Feuerstein (1980) e Ausubel (2003) encontra-se uma ênfase compartilhada na ativação e participação ativa do aprendiz no processo de construção do conhecimento. Ambos os teóricos adotam a visão de que o aprendiz não é um receptor passivo de informações, mas sim um agente ativo que desempenha um papel vital na aquisição de conhecimento. Nesse contexto, a

aprendizagem é concebida como um ato de engajamento intelectual significativo, onde os alunos são estimulados a se envolverem profundamente com o conteúdo, estabelecendo conexões e construindo significados.

Aqui, o ponto de convergência mais notável reside na importância atribuída à aprendizagem significativa. Ausubel (2003), com sua teoria da aprendizagem significativa, sustenta que a verdadeira aprendizagem ocorre quando novos conceitos são integrados de forma não arbitrária e substantiva às estruturas cognitivas já existentes. Este processo de ancoragem é o que confere significado ao aprendizado, pois os novos conhecimentos se entrelaçam com o que o aluno já sabe, tornando-se parte integrante de seu acervo cognitivo. De maneira semelhante, Feuerstein, ao enfatizar a modificabilidade cognitivo estrutural, realça a capacidade do indivíduo de moldar e ampliar ativamente sua cognição. Através da mediação pedagógica, os mediadores, como os professores, desempenham um papel crucial na criação de ambientes educacionais enriquecedores que facilitam essa modificação cognitiva.

No entanto, é importante notar também as nuances e distinções nas abordagens de Feuerstein (2012) e Ausubel (2003). Enquanto ambos concordam sobre o papel ativo do aprendiz, suas teorias diferem na forma como abordam a mediação e a ancoragem do conhecimento. Feuerstein (1990) destaca a necessidade de intervenções pedagógicas diretas e específicas para promover a modificabilidade cognitiva. Seu modelo enfatiza a mediação como um meio de desafiar e estender as habilidades cognitivas dos aprendizes. Por outro lado, Ausubel (2003) concentra-se mais na organização do conteúdo a ser ensinado, buscando garantir que ele seja apresentado de maneira clara e acessível, facilitando assim a ancoragem dos novos conceitos nas estruturas cognitivas preexistentes.

As raízes epistemológicas das teorias também demonstram distinções. Ausubel (2003) emergiu em um contexto de transição na psicologia educacional,

onde as teorias comportamentais estavam cedendo lugar a abordagens cognitivas. Sua ênfase na aprendizagem significativa reflete uma reação a abordagens mais tradicionais de ensino baseadas na memorização e na repetição. Por outro lado, Feuerstein (1980), forjado em um contexto de trauma e deslocamento durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu sua teoria em resposta às necessidades educacionais de crianças que enfrentavam desafios extremos. Isso o levou a criar um sistema de mediação altamente estruturado e direcionado para promover a modificabilidade cognitiva em situações extremas.

A convergência entre as teorias de Feuerstein (2012) e Ausubel (2003) reside na ênfase na participação ativa do aprendiz e na aprendizagem significativa. No entanto, as nuances e distinções em relação à mediação pedagógica e à ancoragem do conhecimento revelam as diferentes ênfases e contextos em que essas teorias surgiram. No entanto, é neste ponto da análise que as teorias de Freinet (1985, 1998) ingressam nesse diálogo acadêmico de maneira profundamente enriquecedora. A pedagogia de Freinet (1985), moldada por sua biografia intelectual e influenciada por suas experiências como professor, acrescenta outra dimensão significativa a esta tríade conceitual complexa. Celestin Freinet, nascido em 1896, na França, durante um período de transformações educacionais e sociais consideráveis, trilhou um caminho que o levou a uma abordagem pedagógica singular. A trajetória de Freinet como professor em uma escola rural no sul da França, nas primeiras décadas do século XX, foi profundamente impactante em sua formação intelectual. Ele foi testemunha das limitações do sistema educacional tradicional e das carências enfrentadas pelos alunos de origens socioeconômicas desfavorecidas. Essa experiência seminal desencadeou sua busca por uma pedagogia que fosse mais inclusiva, dinâmica e centrada no aluno.

A pedagogia de Freinet (1985), forjada em seu contexto de atuação, destaca-se por sua ênfase na educação progressista e na participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Freinet teria se apropriado e trocado experiências com pelas ideias do movimento da Escola Nova, propondo métodos educacionais inovadores que se alinhavam com a ideia de aprendizagem pela experiência e exploração ativa do ambiente. Seu compromisso com a aprendizagem autodirigida ecoa as perspectivas de Feuerstein (1980, 1990, 2012) e Ausubel (2003) sobre a aprendizagem como um processo dinâmico e interativo, onde o aprendiz desempenha um papel central na construção de significados.

Freinet enfatizou a importância da expressão criativa na educação. Ele acreditava que os alunos deveriam ser incentivados a se expressarem de maneira autêntica e a explorarem suas próprias vozes. Seu uso pioneiro da imprensa na escola, onde os alunos produziam seu próprio jornal, é um exemplo vívido de como ele promoveu a autenticidade e a criatividade na aprendizagem. Essa abordagem ressoa com a visão de Feuerstein (1990) sobre a mediação pedagógica, na medida em que ambos enfatizam o papel ativo do aluno, sua autonomia na construção do conhecimento.

O ponto de partida epistemológico de Freinet (1985, 1998) estava enraizado em sua observação crítica das deficiências do sistema educacional convencional e em sua crença profunda na capacidade inerente das crianças para aprenderem e se desenvolverem de maneira plena. Sua pedagogia foi uma resposta direta a essas preocupações e uma tentativa de criar um ambiente educacional mais equitativo e enriquecedor. Assim como Feuerstein (1980, 1990, 2012) e Ausubel (2003), Freinet (1985, 1998) concebeu que a aprendizagem autêntica ocorre quando os alunos estão engajados, motivados e têm a oportunidade de explorar ativamente o mundo ao seu redor. A interseção complexa entre as teorias de Feuerstein (2012), Ausubel e a

pedagogia de Freinet (1980) revela uma convergência notável em relação à visão de aprendizagem como um processo ativo e significativo. Cada um desses pensadores, moldados por suas experiências e contextos únicos, contribuiu de maneira distinta para o panorama educacional, enfatizando a importância da participação ativa dos alunos, da aprendizagem pela experiência e da expressão criativa. Essas convergências e distinções, quando consideradas em conjunto, oferecem insights valiosos para a prática pedagógica contemporânea e para o contínuo desenvolvimento da teoria educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conexão lógica e epistêmica que emerge desse exame minucioso das teorias de Feuerstein (2012), Ausubel (2003) e Freinet (1985) revela uma ênfase compartilhada e profunda nas práticas pedagógicas que capacita os alunos como agentes ativos na construção do conhecimento. É nesse ponto de convergência que percebemos a universalidade atemporal do princípio de que a aprendizagem é um empreendimento intrinsecamente mais significativo e eficaz quando os alunos se engajam ativamente em experiências práticas, na resolução de problemas do mundo real e na exploração vigorosa e inquisitiva do ambiente educacional que os cerca. Apesar do anacronismo e dos séculos que separam esses intelectuais proeminentes, suas teorias e perspectivas parecem estender uma mão através do abismo temporal, sugerindo possibilidades instigantes de um ajustamento teórico, uma convergência que transcende as barreiras temporais.

Revisitando as contribuições singulares à pedagogia, deparamo-nos com uma valorização recorrente do papel ativo do aluno como o epicentro do processo educacional. Freinet (1985) delineou uma pedagogia que enfatizava o envolvimento direto dos alunos nas atividades de aprendizagem. Essa abordagem, que precedeu

cronologicamente as teorias de Feuerstein (2012) e Ausubel (2003), salientava a importância de os alunos estarem imersos em situações práticas, resolvendo problemas concretos e participando ativamente da construção do conhecimento.

A perspectiva de Ausubel (2003) sobre a aprendizagem significativa, surgida nas décadas intermediárias do século XX, ecoa essas ideias, destacando que o processo de aprendizagem é mais eficaz quando os novos conhecimentos são incorporados às estruturas cognitivas existentes dos alunos. Essa incorporação pressupõe uma participação ativa, onde o aprendiz busca relacionar o novo conhecimento com seus esquemas cognitivos preexistentes. A aprendizagem significativa, de acordo com Ausubel (2003), envolve uma interação ativa e deliberada com o conteúdo, um processo que, de forma notável, ecoa as concepções de aprendizado ativo de Freinet (1985).

Feuerstein (1980, 1990, 2012), ao formular sua teoria, enfatiza a maleabilidade intrínseca da cognição humana, argumentando que a capacidade cognitiva não é uma entidade estática, mas sim suscetível de ser moldada, ampliada e enriquecida através da mediação pedagógica. Nesse ponto, suas ideias convergem com as de Ausubel, que também sublinha a importância da participação ativa do aprendiz na construção do conhecimento. Ambos enfatizam que a aprendizagem autêntica ocorre quando os alunos estão engajados em um diálogo significativo com o conteúdo, seja por meio da mediação ou da ancoragem em estruturas cognitivas preexistentes.

Nessa convergência de perspectivas que nos leva a considerar a possibilidade de um ajustamento teórico frutífero. Embora separados pelo tempo e pelas nuances de suas experiências pessoais e acadêmicas, Feuerstein (2012), Ausubel (2003) e Freinet (1985) compartilham um fio condutor essencial: a centralidade do aluno como um agente ativo na aquisição de conhecimento. Eles se unem na convicção de que a aprendizagem é um processo intrinsecamente enriquecedor quando os alunos são

encorajados a participar ativamente, explorar, experimentar e construir significados de maneira autêntica. Nesse sentido, uma síntese teórica que incorporasse essas perspectivas poderia potencialmente ampliar a compreensão da aprendizagem e enriquecer as práticas pedagógicas, conectando gerações de educadores comprometidos com a promoção de experiências educacionais autênticas e envolventes.

Em derradeira análise, essa intrincada tapeçaria de ideias que desdobramos neste tratado revela, de maneira eloquente, a inegável riqueza e complexidade das teorias educacionais que, de modo harmônico, entrelaçam-se e mutuamente se complementam. Feuerstein (2012), Ausubel e Freinet (1985), cada qual a seu modo e em seu contexto histórico, proeminente e singular, alçaram a voz e legaram ao universo pedagógico um legado intelectual de magnitude extraordinária.

Cada um desses pensadores, de maneira intransigente, sustentou em suas doutrinas o papel preponderante do aprendiz como agente ativo na edificação do conhecimento. Em um concerto teórico que transcende as limitações cronológicas e revela uma profunda sincronia, eles promoveram a importância da mediação, da ancoragem e da participação ativa como molas propulsoras do processo educacional.

O mosaico conceitual destes autores conjuntamente forjaram, como os habilidosos artífices da pedagogia que foram, transcende o que se poderia conceber como mera soma de teorias. Em suas áreas e tempos históricos arquitetaram um alicerce epistemológico robusto, em que o aprendiz é erigido como o epicentro, a força motriz e a razão de ser de toda jornada de aprendizado. Este alicerce, erguido sobre alicerces sólidos de experiência e reflexão, inspira um convite à introspecção e ao aprofundamento de práticas educacionais enriquecedoras e eficazes.

Nesse pano de fundo, o aprendiz é celebrado como o sujeito ativo, aquele que molda seu próprio conhecimento, que interage dinamicamente com os conteúdos,

que constrói significados intrincados a partir das experiências vividas. O elo indissolúvel que une essas concepções reside na crença comum de que a aprendizagem só é autêntica e completa quando o aluno se torna protagonista do processo, quando se envolve em um diálogo profundo e significativo com o conteúdo que busca assimilar.

A tessitura das ideias revela-se como um testemunho duradouro da profundidade intelectual desses notáveis pensadores. Suas teorias, como fios entrelaçados em uma intrincada tapeçaria, formam uma composição teórica que não só enriquece nosso entendimento da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, mas também aponta para horizontes mais promissores nas práticas educacionais contemporâneas. O estudante, ao centro desse mosaico, emerge como o protagonista da narrativa educacional, um agente ativo e inquisitivo que, com cada passo adiante na jornada do conhecimento, tece o próprio destino cognitivo.

REFERÊNCIAS

ABBEG, V. A. J. O. A transcodificação da subjetividade personagens em literários na virtualidade. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 1–7, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7979903. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/4>. Acesso em: 14 abr. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. Cultura material escolar e o livro didático. **ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44–73, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8374325. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/50>. Acesso em: 14 abr. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. CETEPAR e a fabricação do “Homem-Novo”: programas estatais no ensino paranaense (1971-1982). **ETS EDUCARE - Revista de Educação e Ensino**,

ABBEG, V.A.J.O.. Entretejiendo hilos de la educación: confluencia teórica de Feuerstein, Ausubel y Freinet - un debate necesario entre pasado y presente. **Interdisciplinaria de Las Mentalidades**, n.1, v.1, p.1-18, 2024.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10974810>

[S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–19, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8187845. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/24>. Acesso em: 11 set. 2023.

ABBEG, A. V.; TRZASKOS, L.; ABBEG, V. A. J. O. Reforma da educação brasileira e a lei federal nº 5.692/1971. **ETS IUSTITIA** - Revista Sociedade, Direito e Justiça, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001–016, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8018848. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/eiustitia/article/view/29>. Acesso em: 11 set. 2023.

ASSIS, A. H. S. de. ESCOLA 21 X ESCOLA TRADICIONAL. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8056637. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/16>. Acesso em: 11 set. 2023.

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: Uma perspectiva cognitiva, Lisboa: Editora Plátano, 2003.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D. e HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Editora Interamericana, 2^a edição, 1980.

BARBOSA, F. S. B. V.; SILVA NETO, R. C. da . Os desafios do novo ensino médio para a educação. **ETS EDUCARE** - Revista de Educação e Ensino, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 46–71, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8241925. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/38>. Acesso em: 11 set. 2023.

BERNARDES, J. C.; ABBEG, V. A. J. O. Tecnologias de Estado: o princípio de um longo debate histórico sobre as estruturas governamentais. **ETS FACERE** - Revista de Tecnologia e Conhecimento, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001–020, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313297. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/efacere/article/view/27>. Acesso em: 11 set. 2023.

FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, R. S.; FALIK, L. H. **Além da inteligência**: aprendizagem mediada e a capacidade de mudança do cérebro. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

ABBEG, V.A.J.O.. Entretejiendo hilos de la educación: confluencia teórica de Feuerstein, Ausubel y Freinet - un debate necesario entre pasado y presente. **Interdisciplinaria de Las Mentalidades**, n.1, v.1, p.1-18, 2024.
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10974810>

FEUERSTEIN, Reuven. **What Learning Looks Like**: Mediated Learning in Theory and Practice, K - 6. Teachers College Press. Edição Kindle, 2012.

FEUERSTEIN, R. **Instrumental enrichment**. Illinois, USA: Scott, Foresman and Company, 1980.

FEUERSTEIN, R. The theory of structural cognitive modifiability. In: PRESSEISEN, B. (Ed.). **Learning and Thinking Styles**: Classroom Interaction. Washington, DC: National Education Association, 1990.

FREINET, Célestin. **A educação do trabalho**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

FREINET, Célestin. **Pedagogia do Bom Senso**. São Paulo: Martins Fontes, 1985

NICARETA, S. E.. **Para serem bem comportadas?** Imagens de mulheres em livros escolares de autoria feminina (1889-1945). 322 fls. Florianópolis, 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 15 set. 2023.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Entre pseudônimos e imaginários: a identidade feminina nas “Cartas sobre a Educação das Meninas por uma Senhora Americana”, no Século XIX. **ETS COMMUNICATE** - Revista de Comunicação, Linguagens e Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–23, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313170. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ecommunicate/article/view/23>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. **Cadernos de**

ABBEG, V.A.J.O.. Entretejiendo hilos de la educación: confluencia teórica de Feuerstein, Ausubel y Freinet - un debate necesario entre pasado y presente. **Interdisciplinaria de Las Mentalidades**, n.1, v.1, p.1-18, 2024.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10974810>

InterPesquisas, [S. l.], v. 1, p. 30–49, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E. Urgência de novas categorias para a imagem da mulher: as honestas, as perdidas, as desejadas e as marginais na imprensa curitibana na década de 1980. **ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–26, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8278037. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/30>. Acesso em: 14 abr. 2024.

SANTOS, A. C. N. Convergência e avaliação do desenvolvimento infantil: um estudo de caso com os instrumentos denver ii e idadi. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8019267. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/5>. Acesso em: 11 set. 2023.

SANTOS, A. C. N.; ABBEG, V. A. J. O. Projeto de Vida e análise de desenvolvimento pessoal: constituindo uma tríade de saberes. **ETS SCIENTIA - Revista Interdisciplinar**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/etscientia/article/view/37>. Acesso em: 11 set. 2023.

SILVA, S. M. B. da; GOMES, A. de L. S. INTERFACES ENTRE A CULTURA E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS DE ECOLOGIA NO BAIXO TOCANTINS. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 150–163, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8174839. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/22>. Acesso em: 11 set. 2023.